

ISic2939

I.Sicily inscription 2939

Language

Ancient Greek

Type

building

Material

limestone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Segesta

Place of origin (modern)

Segesta

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Segesta, excavation stores, inventory SG2004

Bibliography

- 1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 41.0825
- Dubois, Laurent 2008. Inscriptions grecques dialectales de Sicile. Tome II.. Geneva. At 89
- undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined 1876-.
Notizie degli scavi di antichità. *Notizie degli scavi di antichità*. At 397-400
- Nenci, G. 1991. Florilegio epigrafico segestano. *Annali della scuola normale superiore di Pisa*. 21: 920-929. At 924 tav.291.1
- De Vido, S. 1991. appendice: fonti letterarie, epigrafiche, numismatiche, etc.. *ASNP*. 21: 929-994. At 973
- De Vido, S. 2003. Genealogie Segestane. *Quarte Giornate Internazionali di Studi sull'area elima, Erice, 1-4 dicembre 2000*. Pisa. pp. 367-402. At 398-399 no.7
- Ampolo, Carmine, Erdas, Donatella 2019. Inscriptiones Segestanae. Le iscrizioni greche e latine di Segesta. Pisa. At G12

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-23): ISic2939. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4387765>